

Катерина ШУМІЛОВА
доктор філософії (PhD), доцент
Національний університет «Одеська морська академія»
Олександр КОНСТАНТІНОВ
курсант 5 курсу, група 2501
Національний університет «Одеська морська академія»

ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ СУДНОВОГО ПАЛИВА НА МОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Морське судноплавство, як критична для економіки галузь, несе значний негативний вплив на морське середовище через використання традиційних видів палива. Під час останніх десятиліть суднові двигуни, основним джерелом енергії яких є нафта та дизельне паливо, викликали зростаючу загрозу для морського середовища через викиди шкідливих речовин, таких як вуглекислий газ, оксиди азоту, сірководень та інші токсичні сполуки [1–2]. У зв'язку з цим пошук та впровадження альтернативних джерел енергії та паливних систем дозволить зменшити судноплавства за забруднення морського середовища [3]. Тому важливо звернути увагу на покращення використання суднового палива та розвиток екологічно чистих альтернативних джерел енергії для морського транспорту.

1. Технологічні покращення суднового палива. Впровадження високоефективних двигунів, енергоефективних технологій та біопалива може значно зменшити викиди шкідливих речовин і сприяти створенню більш екологічно чистого морського транспорту [4].

2. Використання високоефективних двигунів. Перехід на використання більш ефективних та чистих двигунів, таких як газотурбінні двигуни або електричні приводи, може суттєво знизити викиди шкідливих речовин у повітря та воду. Нові технології паливного спалювання та каталітичні конвертери дозволяють знижувати викиди CO₂, NO_x та інших забруднюючих речовин.

3. Впровадження енергоефективних технологій. Застосування систем управління енергією, таких як системи рекуперації тепла, технології енергозбереження та оптимізації використання палива, дозволяє зменшити споживання палива та викиди CO₂. Наприклад, системи гібридного електроприводу можуть забезпечити значні економії палива, особливо при низьких швидкостях або в режимі холостого ходу.

4. Застосування біопалива. Використання біопалива, виготовленого з органічних матеріалів, є одним з найбільш екологічно чистих варіантів для заміни традиційних нафтових палив. Під час згоряння біопалива викиди CO₂, які відбуваються, компенсуються вуглецем, який рослини вже видали. Це робить процес виробництва біопалива практично вугле-нейтральним, що означає, що викиди CO₂ практично вирівнюються з кількістю вуглецю, що був захоплений з атмосфери. Це сприяє збереженню довкілля та створенню більш екологічно чистої та стійкої морської транспортної системи [5–6].

5. Використання альтернативних джерел енергії. Сонячні панелі та вітряні

турбіни можуть бути встановлені на судах для генерації електроенергії, що дозволить зменшити залежність від традиційних видів палива та знизити викиди CO₂ та інших шкідливих речовин.

6. Розвиток електричних та гібридних суден. Електричні судна працюють виключно на електричних двигунах, які живляться електроенергією, яка зазвичай зберігається в акумуляторних батареях на борту судна. Це дозволяє повністю уникнути використання традиційних джерел палива, таких як нафта чи дизель, та усунути викиди шкідливих газів безпосередньо під час роботи судна. Гібридні судна поєднують в собі електричні та традиційні джерела палива. Зазвичай вони оснащені як електричними, так і дизельними двигунами, а також акумуляторними батареями. Це дозволяє судну працювати в електричному режимі, коли це можливо, зменшуючи споживання палива та викиди, мінімізуючи загальний вплив на довкілля.

7. Впровадження систем очищення вихлопних газів. Для очищення вихлопних газів на судах застосовують спеціальні пристрої – скрубери [6–7]. Ринок пропонує велику кількість газоочисних установок мокрого типу (вони використовують бортову воду для очищення вихлопних газів). Такі скрубери відрізняються за будовою: вони можуть мати відкритий і закритий цикл, гібридні, вбудовані, приєднані типу (U-тип).

Рис. 1. Скрубер з відкритим (зліва) та закритим (справа) циклом

Скрубер який включає в себе обидві системи замкнутого та відкритого циклів приведено на рис. 2.

Рис. 2. Скрубер гібридної конструкції (замкнутий та відкритий цикли)

Такі системи встановлюються в головний двигун разом з вихлопною трубою. Часто використовуються на пасажирських судах та контейнеровозах.

Застосування ефективних двигунів, енергоефективних технологій та використання біопалива можуть суттєво знизити викиди шкідливих речовин у повітря та воду. Крім того, розвиток альтернативних джерел енергії, таких як сонячна енергія та вітроенергетика, відкриває нові перспективи для чистішого та більш ефективного судноплавства. Впровадження інноваційних рішень, таких як скрубери та системи очищення вихлопних газів, дозволяє знизити викиди шкідливих речовин прямо на судні, що важливо для збереження екології морського середовища.

Література:

1. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення по регіонах. URL: <https://surl.lu/udvarx>.

2. Amerson A. M., Harris T. M., Michener S. R., Gunn C. M., Haxel J. H. A Summary of Environmental Monitoring Recommendations for Marine Energy Development That Considers Life Cycle Sustainability. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2022. Vol. 10 (5). P. 586.

3. Deng Z. D., Salalila E., Copping A. L., Martinez J. J., Li Y. Environmental Monitoring and Risk Assessment for Marine Energy Systems. Editor(s): Mohammad Reza Rahimpour. *Encyclopedia of Renewable Energy, Sustainability and the Environment (First Edition)*. Elsevier, 2024. PP. 141–150.

4. Марченко О. О., Сагін С. В. Вдосконалення процесу очищення судових важких палив. Науково-технічний збірник «Суднові енергетичні установки». 2020. Вип. 41. С. 10–14.

5. Мадей В. В. Використання альтернативного палива в судових середньооборотних дизелях. Науково-технічний збірник «Суднові енергетичні установки». 2021. Вип. 43. С. 41–53.

6. Шумілова К. В. Декарбонізація судноплавства – шляхи переходу на альтернативну енергетику. III Міжнар. наук.-практ. морської конф. кафедри судових енергетичних установок і технічної експлуатації (СЕУ і ТЕ) Одеського національного морського університету (MPP&O-2021). Херсон: Видав. Іванченка І. С., С. 123–130.

7. Липенков І. В. Аналіз ефективності використання скрубера для очищення випускних газів судових дизелів на сучасних морських суднах світового торгівельного флоту. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» Технічні науки. (7–8 черв. 2022 р.). URL: <http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-547>.